

**INTERNET MATNLARIDA
YANGI INOVATSION
IBORALARNING STILISTIK
XUSUSIYATLARI**

Gulmira ESHQUVVATOVA

O'qituvchi, Sharof Rashidov
nomidagi

Samarqand davlat universiteti

Urgut filiali

ORCID:0009-0005-5681-3355

Annotatsiya. Mazkur maqolada internet matnlarida yuzaga kelayotgan yangi innovatsion iboralarning (internet frazeologizmlarining) stilistik xususiyatlari tahlil qilinadi. Internet muhitiga xos stilistik erkinlik, ixchamlik, emotsionallik, hazil va kinoya fonida turg'un birliklarning (frazelogizm, maqol, tasviriy ifodalar) yangi kontekstda qayta talqin qilinishi yoritiladi. Tadqiqotda frazeologik birliklarning internetda semantik kengayishi, metaforizatsiya va metonimik ko'chish, kod aralashuvi (inglizcha–o'zbekcha gibrid birikmalar), pragmatik baholash hamda multimodal vositalar (emoji, gif, mem) bilan uyg'unlashuvi natijasida hosil bo'ladigan ekspressivlik va obrazlilik ko'rsatib beriladi. "Tarmoqni portlatdi", "like bosmoq", "kommentlarda o't oldi", "postda portlamoq", "trollarga yem bo'lmoq", "trendga chiqmoq" kabi birliklar misolida internet tilining dinamik tabiati, ijtimoiy rezonans yaratish mexanizmlari va uslubiy bo'yoqdorlik kuchayishi izohlanadi.

Kalit so'zlar: internet matni, internet frazeologizmlari, stilistik xususiyat, semantik kengayish, pragmatik baho, kod aralashuvi

Internetda lingvistik jarayonlarning keng qo'llanishi hozirgi o'zbek tilining rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Shu o'rinda internet – zamonaviy kommunikatsiyaning eng keng platformalaridan biri sifatida, o'ziga xos til tizimini shakllantiradi. Internet matnlarida stilistik erkinlik, soddalik, ifoda vositalarining xilma-xilligi, hazil, emotsionallik keng qo'llaniladi. Ana shu muhitda turg'un birikmalar (frazelogizm, maqol, tasviriy ifodalar) stilistik kuchga ega bo'lgan samarali vositalardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Ular internet matnlarida stilistik jihatdan emotsionallikni oshirish (masalan, "tili qattiq", "ko'z ochib yumguncha"), mazmunga kinoya, istehzo, baho kiritish ("qo'l qovushtirib turmoq", "pishiq-puxta odam"), ekspressivlik, obrazlilik yaratish ("yuragi o'z bag'riga sig'maydi", "bo'ridan qo'rqib bo'rini suvga cho'ktirmoq"), oddiy, xalqona uslub uyg'unligini ta'minlash kabi vazifalarni bajaradi. Ushbu vazifalarni bajarish jarayonida matn qurshovida turg'un birliklarning nutqning turli ko'rinishlaridagi o'rni, ularning nutqda bajaradigan vazifalari, xususan, nutq tizimda birliklarning turli shakllarda qayta kategoriyalashishi ko'zga tashlanadi. Bunga sabab, *birinchidan*, internet tilining qisqalik va ixchamlikka moyilligi – jarayonda turg'un birliklarning qisqa, ammo mazmunli ifoda vositasiga aylanishidir. *Ikkinchidan*, vizual va multimodal kontekst – turg'un birliklar ko'pincha gif, mem, emoji kabi elementlar bilan

birga qo'llanilib, ma'no ko'lamini kengaytirishidir. *Uchinchi*dan, yoshlar slengi va til o'yini – internet foydalanuvchilari, ayniqsa yoshlar, frazeologizmlarni yangicha semantik o'yinlarga tortadi, ularga yangi majoziy yoki hatto “teskari” ma'no beradi. *To'rtinchi*dan, kontekstual intertekstuallik – turg'un birliklar mashhur film, qo'shiq yoki kontentga ishora qilib ishlatilganda, ularning ma'nosi o'sha ishora manbasi orqali talqin qilinadi. Mazkur o'zgarishlarni inobatga olgan holda, turg'un birliklarni tahlil qilishga harakat qilamiz.

Frazeologik birliklar.

Ma'lumki, so'nggi ellik yil mobaynida frazeologik birliklarning semantikasi, strukturasi va funksional xususiyatlari chuqur tadqiq etildi. Frazeologiya sohasi ham tilshunoslikning boshqa yo'nalishlari singari izchil o'rganilib, natijada frazeologik birliklarning ilmiy asoslangan tasnif lug'atlari tuzildi. Ushbu sohada turli nazariy maktab va yondashuvlar shakllandi, bu esa frazeologik birliklarga oid qarashlarning ko'lamini kengaytirdi.

Masalan, rus tilshunosi V.V.Vinogradov frazeologik birliklarni “til elementlarining kombinatsiyasi bo'lib, o'ziga xos yaxlit semantik xususiyatga ega bo'lgan kommunikativ birlik” [1] deb tavsiflaydi. Bu yondashuv frazeologizmlarning kommunikativ vazifasi va semantik yaxlitligi asosida yondashishni taklif etadi.

O'zbek tilshunosligida ham frazeologiyaga oid bir qator nazariy qarashlar mavjud. A.E.Mamatov

ushbu masalaga izchil yondashib, frazeologik birliklarni “keng” yoki “tor” ma'noda farqlashni maqsadga muvofiq deb hisoblamaydi. Uning ta'kidlashicha, frazeologik birliklar qanday til birliklari – aforizm, maqol, matal, turg'un so'zlashuv formulasi yoki “qanotli ibora” – bo'lishidan qat'i nazar, agar ular frazeologik birliklarga xos belgilarga ega bo'lsa, bu birliklar umumiy frazeologik tizim doirasida baholanishi lozim. U shunday xulosaga keladi: agar ibora tuzilishi jihatidan so'z birikmasi yoki gapga teng bo'lsa, obrazlilik va umumlashtirilgan ma'noga ega bo'lsa, leksik elementlari qisman yoki to'liq ko'chma ma'noda ishlatilsa hamda lug'atlarga qayd etilgan bo'lsa – bu kabi birliklar frazeologik birliklar tarkibiga kiritilishi shartdir[2].

Qozog'istonlik tilshunos S.K.Kenesboev frazeologik birliklarni ikki asosiy turga – maqollar va matallar hamda idiomalarga ajratgan va ularning semantik hamda strukturaviy xususiyatlarini chuqur tahlil qilgan[3]. Olim fikricha, frazeologik birliklar ichki tarkibi jihatidan bir xil emas, biroq ularni birlashtiruvchi asosiy xususiyat mavjud. U bu xususiyatni “takror qo'llanilish” (воспроизводимость) deb ataydi va uni frazeologik birliklarning universal belgisi sifatida ko'rsatadi.

Sh.Rahmatullayev frazeologik birliklarni quyidagicha ta'riflaydi “Bittadan ortiq leksik negizdan tarkib topgan, tuzilishi jihatidan birikmaga, gapga teng, mazmunan so'zga ekvivalent, yaxlitligicha ustama

ko‘chma ma’no anglatuvchi lug‘aviy birlikka ibora (frazologik birlik) deyiladi. “Lug‘aviy birlik” deyish bilan iborani erkin bog‘lanmadan, “bittadan ortiq” deb ta’kidlash bilan sodda so‘zdan, “leksik negizlar” deb ta’kidlash bilan analitik formadan, “birikmaga, gapga teng” deb ta’kidlash bilan qo‘shma so‘zdan, “yaxlitligicha ustama ko‘chma ma’no” deb ta’kidlash bilan to‘g‘ri ma’noli turg‘un bog‘lanmadan farqlaymiz, “so‘zga ekvivalent” deb ta’kidlash bilan lug‘aviy birlik sifatida yana qator xususiyatlari borligidan darak beramiz”[4].

Bugungi kunda internet-kommunikatsiya zamonaviy jamiyatning asosiy muloqot maydoniga aylangan bo‘lib, unda ishlatilayotgan til birliklari, xususan, frazeologizmlar yangi semantik jarayonlarga yuz tutmoqda. An’anaviy nutqda barqaror ma’noga ega bo‘lgan frazeologik birikmalar internet muhitida kontekstual qayta talqin, metaforik kengayish va hatto ironik inversiya natijasida yangi ma’no qatlamlariga ega bo‘lishi kuzatilmoqda.

Ma’lumki, internet tili odatiy so‘zlardan tashqari, ko‘plab neologizm, jargon, inglizcha aralashmalar bilan boyitilgan. Masalan, *like, repost, kontent, ban, admin, feyk, trend, post, storis* “ochiq kontent”, “*story yukladi*”, “*reklamaga ishladi*”. Ular ma’lum ijtimoiy-madaniy kontekstda ishlatiladi va leksik–semantik birliklar sifatida faoliyat yuritadi. Shunday so‘zlarni qo‘llagan holda iboralar

umumxalq frazeologiyasidan farqli o‘laroq, internet kontekstida yangi semantik yuklamaga ega bo‘lib, zamonaviy til hodisasi sifatida qayta shakllanmoqda. Masalan, “*tarmoqni portlatdi*”, “*like bosildi*”, “*kommentlarda o‘t oldi*” kabi.

Tarmoqni portlatmoq – tarmoq – 1. Asosiy yo‘l, oqim va sh.k.dan bo‘linib, ajralib chiqqan qism; shoxobcha. 2. Asosiy tashkilot yoki birlashma shoxobchasi. 3. Fan–texnika, qishloq xo‘jaligi va sh.k.ga oid soha, sohalar.

Tarmoq yoymoq – tarmoqlarga bo‘linmoq, tarmoqlari yuzaga kelmoq[5]. Misolda so‘zning asl leksik ma’nosi “internet tarmog‘i”, “ijtimoiy tarmoqlar” (Facebook, Instagram, TikTok, Telegram va hk)ni bildiradi. Lekin internet slengida u butun onlayn makonni anglatadigan kengaygan metaforik ma’noga ega.

Portlatmoq – gazlarning kuchli reaksiya yoki alanganish natijasida juda tez kengayishidan yorilib, parcha-parcha bo‘lmoq, bo‘laklarga ajralib sochilmoq (biror narsa yoki obyekt haqida)[5]. Ammo internet konteksti va yoshlar slengida metaforik transformatsiyaga uchrab, “katta shov-shuv qildi”, “ko‘plab e’tiborni tortdi” ma’nosida qo‘llanilmoqda.

“*Tarmoqni portlatdi*” iborasi matnda “internet tarmog‘ida portlash sodir qildi” degan to‘g‘ri ma’no emas, balki bir necha ko‘chma, ijtimoiy ma’no hosil qiladi:

1) *shov-shuvli kontentni ifodalash*: biror video, foto, post, xabarni juda mashhur bo‘lib ketishi, katta shov-shuv bilan tarqalishini

anglatadi. Aslida “portlash” fe’li fizik hodisani bildirsa-da, bu yerda u ko‘chma ma’noda, ya’ni diqqat markaziga tushdi, hamma gapira boshladi degan ma’noni anglatadi. Masalan, “*Ko‘k jiguli yangi klipi tarmoqni portlatdi!*” (ya’ni millionlab ko‘rildi, trendga aylandi).

2) *ijtimoiy rezonansni bildirish*: muhokama, bahs yoki qizg‘in fikr almashuvni keltirib chiqaradigan voqeaga nisbatan ishlatiladi. Masalan, “*Siyosatchining intervyusi tarmoqni portlatdi*”.

3) *emotsional – ijobiy bo‘yoq*: ko‘pincha maqtov yoki hayrat ohangi bilan ishlatiladi. Masalan, “*Bu mem chindan ham tarmoqni portlatdi!*”.

Ba’zan mazkur frazeologizm negativ konnotatsiya ham ifodalaydi: “*Bu mish–mish tarmoqni portlatdi*”.

“*Tarmoqni portlatdi*” iborasi internet matnda frazeologizmlarda metaforizatsiya hodisasi, semantik kengayish, pragmatik o‘zgarish jarayonlarini yuzaga keltiradi. Metaforizatsiya hodisasi – “portlash” jarayoni ijtimoiy tarmoqdagi “informatsion portlash”ni ifodalovchi metafora sifatida yuzaga kelgan mahsulot.

Semantik kengayish – juda katta voqealar (film, konsert, siyosiy nutq) haqida qo‘llanadigan bo‘lsa, oddiy hazil, mem yoki shaxsiy postlarning ma’nosi vaqt o‘tishi bilan kengayib, yangi obyekt, hodisa yoki narsalarni ifodalash uchun qo‘llangan.

Pragmatik o‘zgarish – ibora so‘zlovchining hissiy bahosini bildiradi; faqat fakt emas, balki “ko‘p

e’tibor tortdi, trendga chiqdi” degan subyektiv baho mavjud.

Like bosmoq – Like – ingliz tilidan o‘zlashgan so‘z. Aslida “yoqtirish”, “ma’qullash” ma’nosini bildiradi. O‘zbek tiliga ijtimoiy tarmoqlar (Facebook, Instagram, Telegram va h.k.) orqali kirib kelgan. Internet tarmoqlaridagi “Like” belgisi ustiga bosish, ya’ni post, rasm yoki video mazmunini yoqtirish belgisi sifatida tasdiqlash denotativ ma’nosi ishlatilgan. Ya’ni asosiy ma’no: “yoqtirish tugmasini bosish”.

Bosmoq – 1. Kuch bilan itarmoq, siqmoq. 2. Kuch bilan siqib, iz tushirmoq, qoldirmoq. 3. Tiram oq, siqib itarmoq. 4. Zarb bilan urib yasamoq, zarb qilmoq. 5. fiz. O‘z og‘irligi yoki elastik kuchi bilan ta’sir qilmoq, siqmoq[6]. Iborada “ustiga qo‘yib kuch bilan tegmoq”, “tugma/kalitni barmoq bilan bosmoq” ma’nolariga ega. Iborada inglizcha leksema va o‘zbekcha fe’l kod aralashuvi natijasida birikib, yangi semantik birlik yaratilgan.

Iborada foydalanuvchi o‘zining munosabatini so‘zsiz bildirish vositasi sifatida virtual ijtimoiy aloqa belgisi konnotativ ma’no ifodalamoqda. Qo‘llab-quvvatlash ishorasi sifatida “like bosish” orqali do‘stona yoki ma’qullovchi kayfiyat namoyon etiladi. Ba’zan “faqat like bosib qo‘ydi” (izoh yozmay, yuzaki munosabat bildirish) sun’iylik/rasmiylik ma’nosini ifodalaydi. Matnda “bosmoq” fe’lining asl, jismoniy ma’nosi (“tugmani bosmoq”) mavhumlashib, “virtual amal bajarish” ma’nosiga semantik

jihtadan kengaygan. Bundan tashqari, “like” (belgi) ustiga bosish amali bilan “yoqtirish” hissi o‘rtasida metonimik aloqadorlik mavjud. Inglizcha “like” so‘zi o‘zbek tilida fonetik o‘zgarishsiz ishlatiladi, ammo o‘zbekcha fe‘l bilan qo‘shilib, o‘zbekcha sintaktik modelga moslashgan (“like qilmoq”, “like bosmoq”).

Sinonimlari: “layk bosmoq”, “layk qilmoq” (ruscha yozilishi bilan), “yoqtirish tugmasini bosmoq”.

Antonimik holati: “dislike bosmoq” (kamroq ishlatiladi, lekin semantik qarama–qarshilik mavjud).

Demak, “Like bosmoq” iborasi internet kommunikatsiyasida shakllangan yangi leksik–semantik birlik bo‘lib, ma’qullash, yoqtirish (pozitiv baho berish); suhbatdosh bilan aloqani saqlash; post egasiga e’tibor ko‘rsatish kabi pragmatik vazifa bajarmoqda. U denotativ jihatdan – “yoqtirish tugmasini bosish” harakatini, konnotativ jihatdan – “ma’qullash, e’tibor, qo‘llab–quvvatlash” kabi ijtimoiy–semantik ma’nolarni anglatadi. Shu bilan birga, bu ibora lingvistik adaptatsiya, semantik kengayish va kod aralashuvi jarayonlarini yorituvchi yorqin namuna hisoblanadi.

Kommentlarda o‘t oldi – *komment* – inglizcha *comment* so‘zining o‘zlashgan shakli; “izoh, fikr qoldirish” ma’nosida, internetdagi post yoki maqola ostidagi fikr–mulohazalarni bildiradi. *–larda* – ko‘plik + kelishik qo‘shimchasi (“kommentlarda” – “izohlar ichida/izohlar qismida”). *O‘t oldi* – ikki komponentli fe‘lli birikma, aslida

“yonuvchi modda” yoki “olov” ma’nosida; *olmoq* fe‘lining o‘tgan zamon shakli (*olmoq* – narsani ushlab yoki biror asbob bilan tutib qo‘lga kiritmoq[5]) bilan birikib, “yonib ketdi, olov chiqdi” ma’nosini beradi. Misolda “o‘t oldi” ko‘chma ma’noda qo‘llangan. Matnda “yonish jarayoni boshlandi, olov chiqdi” (masalan, “cho‘g‘ o‘t oldi”) denotativ ma’no, “bahs-munozara avj oldi”, “izohlar bo‘limi keskinlashdi”, “faol muhokama boshlandi” konnotativ ma’noni anglatgan. “Kommentlarda o‘t oldi” iborasi metafora asosida izohlardagi keskinlik va shiddat olov obrazi bilan ifodalanadi.

“O‘t olish” (yonish) jarayoni > “bahs alanga oldi” ma’nosiga metaforik ko‘chgan. Ibora oddiy “bahs boshlandi” yoki “muhokama kuchaydi” degan ifodaga qaraganda kuchliroq, dramatikroq ta’sir etadi va emotsional-ekspressiv ma’noni kuchaytirgan. Ibora matnda ko‘proq ishlatilgan sari barqaror ifodaga aylanib borib, jargonlashuv jarayoni/internet frazeologizatsiyasiga aylanib bormoqda. Bahsning qizigani yoki keskinlashganini ta’kidlash, tomoshaboplik, hayajon uyg‘otish (“Kommentlarda o‘t oldi, hamma tortishmoqda!”) kabi pragmatik vazifa bajarmoqda.

Sinonimlari: “bahs avj oldi”, “izohlar portladi”, “muhokama kuchaydi”.

Antonim shakli: “kommentlar tinch”, “muhokama to‘xtadi”.

Demak, “*Kommentlarda o‘t oldi*” – internetda keng tarqalgan metaforik frazeologik birikma bo‘lib,

denotativ jihatdan olov chiqishi jarayonini bildirsa, konnotativ jihatdan ijtimoiy tarmoq izohlaridagi bahsning qizishi, keskinlashishi, shov–shuvli muhokama boshlanishini anglatadi. Bu ibora internet tili metaforik xarakterga ega ekanining yorqin namunasi bo‘lib, oddiy fizik hodisani (o‘t olish) ijtimoiy voqelikni ifodalashga ko‘chiradi.

Postda portlamoq – *Post* – inglizcha post so‘zidan o‘zlashgan, matnda “ijtimoiy tarmoqqa joylangan xabar, maqola, rasm, video va h.k.” ma’nosini bildiradi. –*da* – o‘rin-payt kelishigi qo‘shimchasi (qayerda? → “postda” – post ichida, post ostida). *Portlamoq* – o‘zbekcha fe‘l, denotativ ma’nosi “gazlarning kuchli reaksiya yoki alanganlash natijasida juda tez kengayishidan yorilib parcha–parcha bo‘lmoq, bo‘laklarga ajralib sochilmoq (biror narsa yoki obyekt haqida)[5]”. Bu birikmada inglizcha o‘zlashma *post* va o‘zbekcha fe‘l *portlamoq* birikib, internetga xos yangi semantik birlik yaratgan.

“Portlash, yorilish, jarang bilan ko‘tarilish” (masalan: “granata portladi”) denotativ ma’noni, birinchidan, post ostida keskin munosabat paydo bo‘lishi (izohlar to‘planishi, bahsning kuchayishi), ikkinchidan, post juda mashhur bo‘lishi (ko‘p like va izoh yig‘ishi, “viral bo‘lishi”) konnotativ ma’no ifodalangan.

“*Postda portlamoq*” – “post juda katta rezonans tug‘dirdi” degan metaforik ma’noni berishi uchun “portlash” hodisasi fizik jarayondan ijtimoiy–madaniy hodisaga ko‘chgan (post “portladi” → “post juda mashhur

bo‘ldi / bahs keltirib chiqardi”). “Postda izohlar ko‘paydi” degan oddiy ifodaga qaraganda dramatik va kuchli emotsional–ekspressiv effekt kuchaygan. Postning “trendga kirganini” bildirish (“Bu post kecha portladi”), post ostidagi bahs keskinlashganini ta’kidlash (“Kommentlarda janjal portladi”) kabi pragmatik vazifalarni bajarmoqda. Bu ibora ijtimoiy tarmoq tili orqali keng tarqalib, barqaror frazeologik birlikka aylanib bormoqda.

Sinonimlari: “post viral bo‘ldi”, “post trend bo‘ldi”, “post juda tarqaldi”.

Antonimik ifoda: “post e’tiborsiz qoldi”, “post sust baholandi”.

Demak, “*Postda portlamoq*” iborasi – internet tili metaforalashuvi jarayonining yorqin namunasi bo‘lib, denotativ jihatdan portlash jarayonini, konnotativ jihatdan esa ijtimoiy tarmoqlardagi keskin bahs–munozara yoki kuchli rezonansni bildiradi. Bu ibora inglizcha–o‘zbekcha aralash (gibrid) shaklda yuzaga kelgan bo‘lib, matnda yangi, ekspressiv leksik–semantik birlik sifatida ishlatiladi.

Trollarga yem bo‘lmoq – *trollar* – inglizcha troll (boshqalarni ataylab jahlini chiqaruvchi, provokatsiya qiluvchi foydalanuvchi) so‘zining ko‘plik shakli. –*ga* – jo‘nalish kelishigi qo‘shimchasi (kimga? nimaga?). *Yem* – asl ma’noda “hayvonni boqish uchun beriladigan ozuqa” (don, pichan, yem–xashak). *Bo‘lmoq* – “yuz bermoq, voqe bo‘lmoq” ma’nosidagi fe‘l.

Trollarga yem bo‘lmoq – gibrid ibora bo‘lib, inglizcha (troll) va

o‘zbekcha (yem bo‘lmoq) elementlardan tarkib topgan. “Yem bo‘lmoq” – “hayvonlar uchun ozuqaga aylanish” degan bevosita denotativ ma’noga (masalan, “quyonlarga yem bo‘ldi”), “provokatsiyaga uchrash, trollarning o‘yiniga kelib qolish”; “bahsda o‘zini himoya qilolmay, trolling qurboniga aylanish” konnotativ ma’noga ega. Misolda “yem” so‘zi trollarning “oziqasi” → trollar uchun bahslashish materiali degan metaforaga asoslangan. Hayvonlarning “yemi” – “trollarning provokatsiyasi uchun “oziqa” bo‘lgan odam” metaforik ma’nosiga ko‘chgan.

“Trollarning qurboni bo‘ldi” kabi neytral ifodaga qaraganda “trollarga yem bo‘ldi” kuchliroq, kinoyali ohangga ega bo‘lib, emotsional–ekspressivlik baho ifodalagan. Foydalanuvchini “provokatsiyaga javob qaytarmaslikka” ogohlantirish (“Trollarga yem bo‘lma!”), hajv yoki kinoyali ma’noda “odam o‘zini himoya qila olmay, trollarning hujumiga uchradi” degan fikrni bildirib, pragmatik vazifa bajargan.

Sinonimlari: “trollarning tuzog‘iga tushmoq”, “provokatsiyaga uchramoq”, “trolling qurboni bo‘lmoq”.

Antonimik ifoda: “trollarga javob bermaslik”, “trollarni e’tiborsiz qoldirmoq”.

Demak, “Trollarga yem bo‘lmoq” – matnda keng tarqalgan, metaforik asosdagi yangi frazeologik birlik bo‘lib, denotativ jihatdan “yem” – hayvon ozuqasi, konnotativ jihatdan esa “trollarning bahslashish, mazax

qilish uchun “materialiga aylanish”ni bildiradi. Bu ibora “troll” (ya’ni ataylab boshqalarni ranjitadigan foydalanuvchi) so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, bu birikma kimdir ijtimoiy tarmoqda kinoya, tanqid yoki haqoratli izohlarga duch keldi degan ma’noni bildiradi. “Yem bo‘ldi” birikmasi ov yoki qurbonlik metaforasi orqali salbiy semantik tus beradi.

Trendga chiqmoq – *trend* – inglizcha *trend*, “yo‘nalish, tendensiya” so‘zidan o‘zlashgan. –ga – yo‘nalish kelishigi qo‘shimchasi (qayerga? → “trendga” – trend ro‘yxatiga, mashhurlik toifasiga). *Chiqmoq* – o‘zbekcha fe‘l, lug‘aviy ma’nosi “Юқорига, баландга ёки бироп нарса устига кўтарилмоқ[7]”.

“Trendga chiqmoq” – inglizcha va o‘zbekcha elementlardan tashkil topgan gibrid ibora bo‘lib, so‘zma-so‘z olganda “trend ro‘yxatiga kirish” degan denotativ ma’noni bildiradi. Internet kontekstida “mashhurlikka erishish”, “omma e’tiboriga tushish”, “ijtimoiy tarmoqning trend bo‘limiga kirish” kabi konnotativ ma’nolarida ishlatiladi. Inglizcha trend so‘zi aslida “umumiy yo‘nalish” ma’nosida ishlatilgan bo‘lsa, internet tilida semantik torayish jarayoni yuz berib, faqat “ijtimoiy tarmoqdagi mashhurlik” ma’nosida qo‘llanila boshlagan. Ammo “chiqmoq” fe‘li “baland joyga chiqmoq” ma’nosidan metaforik kengayish hodisasi natijasida “yuqori o‘rin egallamoq, ommalashmoq” ma’nosiga ko‘chgan. “Post trendga chiqdi!” (post muvaffaqiyatli bo‘ldi) misoli bilan ma’qullash, “Video trendga chiqishi

kerak” (ko‘proq ko‘rishlar olish istagi) iborasi bilan raqobat ma’nosini bildirib pragmatik vazifa bajargan.

Sinonimlari: “mashhur bo‘lmoq”, “trend bo‘lmoq”, “virallashmoq”.

Antonimik ifodalar: “trenddan tushmoq”, “e’tiborsiz qolmoq”.

Demak, “Trendga chiqmoq” – internet matnida shakllangan yangi leksik–semantik birlik bo‘lib, denotativ jihatdan “trend bo‘limiga kirish”, konnotativ jihatdan esa “mashhur bo‘lish, keng ommaga tarqalish” ma’nosini bildiradi. Bu ibora inglizcha-o‘zbekcha gibril, semantik torayish va metaforik kengayish jarayonlari orqali shakllangan bo‘lib, ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez ishlatiladigan barqaror iboraga aylangan.

Keltirilgan internet frazeologizmlari klassik frazeologik birliklardan farqli o‘laroq, ko‘chma ma’noli, kontekstga bog‘liq va emotsional semantik yuklama bilan ajralib turadi. Bunday iboralar emotsional baho, kulgi, tanqid, istehzo yoki ijobiy munosabatni ifodalash, ijtimoiy baholash, reaksiya, dinamika va hissiy tus berishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Ular muloqotga stilistik rang–baranglik olib kiradi, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida tezda ommalashadi va nutqiy stereotipga aylanadi. Shunday qilib, internet tili o‘ziga xos frazeologik tizimni shakllantirgan bo‘lib, bu tizim raqamli matnning semantik dinamikasini tahlil qilishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytilganda, frazeologik birliklarning internet matnlarida ma’nosining o‘zgarishini o‘rganish til taraqqiyotining zamonaviy bosqichi sifatida tilshunoslikka yangi ma’lumot beradi. Bu hodisa madaniyatlararo kommunikatsiyani tushunishga xizmat qiladi, chunki o‘zgargan iboralar ko‘pincha global internet madaniyati orqali kirib kelmoqda. Internetdagi semantik o‘zgarishlarni o‘rganish lingvokulturologik tadqiqotlar uchun ham muhim, chunki ular jamiyatdagi ijtimoiy–hissiy kayfiyat, hazil, ironiyaga bo‘lgan munosabatni aks ettiradi. Bundan tashqari, frazeologizmlarning yangi talqini ta’lim, tarjima va til o‘qitish metodikasida yangi yondashuvlarni talab qiladi. Internet frazeologizmlari shu tariqa zamonaviy semantik tizimning tarkibiy qismiga aylanmoqda.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Виноградов В.В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. – М.: 1975. С. 88–154.
2. Маматов А.Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилида лексик ва фразеологик норма муаммолари. – Тошкент, 1991, 212-б.
3. Кенесбаев С.К. О некоторых фразеологизмах в казахском языке // Кенесбаев С.К. Исследования по казахскому языкознанию. – Алма-Ата, 1987. – С.161.

4. Раҳматуллаев Ш.
Нутқимиз кўрки. - Тошкент: Фан,
1970. – Б. 56.
5. Ўзбек тилининг изоҳли
луғати. 3-том, – Б.737.
6. Ўзбек тилининг изоҳли
луғати. 1-том, – Б.383.
Ўзбек тилининг изоҳли луғати.. 4-
том. – Б.529.